
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI 10.5281/zenodo.10776945

УДК 378.147

Астахова Т.Н.

Астахова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, 163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17. E-mail: t.astahova@narfu.ru.

Особенности преподавания курса «Лексикология» по модели «смешанное обучение» с использованием платформы «Sakai»

Аннотация. В данной статье проанализированы характеристики разных образовательных моделей с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. В результате сравнения автор приходит к выводу, что смешанное обучение является наиболее оптимальной моделью в системе высшего образования. Представлены характеристики онлайн-курса «Лексикология», который реализуется в формате «смешанное обучение». Большая часть лекций и практических занятий, контрольная работа и экзамен проводятся в аудитории, несколько занятий организовано в формате видеоконференций, а самостоятельная работа, включающая в себя тесты и творческие задания, реализуется на платформе онлайн-обучения «Sakai». Опрос, проведенный среди студентов по окончании изучения дисциплины, показал, что большинство обучающихся дали курсу высокие оценки. Особенно было отмечено наличие обратной связи с преподавателем.

Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн-курсы, дистанционное обучение, дистанционные технологии, лексикология, электронное обучение, балльно-рейтинговая система оценивания

Astakhova T. N.

Astakhova Tatyana Nikolaevna, candidate of philological Sciences, associate Professor, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Russia, 163002, Arkhangelsk, Severnaya Dvina Emb., 17. E-mail: t.astahova@narfu.ru.

Features of teaching the course “Lexicology” using the “blended learning” model on the “Sakai” platform

Abstract. This article analyzes the characteristics of different educational models using e-learning and distance technologies. As a result of the comparison, the author comes to the conclusion that blended learning is the most optimal model in the higher education system. The characteristics of the online course “Lexicology”, which is implemented in the “blended learning” format, are presented. Most of the lectures and practical classes, tests and exams are conducted in the classroom, several classes are organized in the format of video conferencing, and independent work, including tests and creative tasks, is implemented on the Sakai online learning platform. A survey conducted among students at the end of the course showed that the majority of students gave the course high marks. The presence of feedback from the teacher was especially noted.

Key words: blended learning, online courses, distance learning, distance technologies, lexicology, e-learning, point-rating assessment system.

В системе высшего образования Российской Федерации в настоящее время активно идет процесс модернизации. Использование информационных технологий в преподавании университетских курсов является неотъемлемой составляющей данного процесса. Кроме того, в некоторых вузах осуществляется перевод некоторых дисциплин в дистанционный формат, начавшийся еще во времена пандемии коронавируса 2020 года. До начала пандемии лишь немногие учебные заведения осуществляли онлайн-обучение, при этом данная форма применялась в основном при подготовке студентов таких направлений, как менеджмент, экономика, юриспруденция, информационные технологии [1].

Электронное обучение – «это тип образования, ... который может быть реализован в различных формах, таких как блоги, онлайн-энциклопедии, сообщества, онлайн-игры и симуляции, онлайн-курсы с использованием систем управления обучением (LMS), открытые онлайн-курсы и мобильные приложения» [2, с. 307].

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова существует несколько моделей организации обучения по дисциплине с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

- 1) обучение с веб-поддержкой,
- 2) смешанное обучение,

3) обучение исключительно онлайн.

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что до 30% трудоемкости дисциплины отводится для работы на платформе онлайн-обучения. Данная модель позволяет организовать на платформе онлайн-обучения самостоятельную работу и такие виды внеаудиторной контактной работы, как консультации с использованием вебинаров и форумов; текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

Смешанное обучение предполагает, что от 30% до 89% трудоемкости дисциплины осуществляется на образовательной онлайн-платформе. Данная модель позволяет организовать частично или полностью самостоятельную работу на платформе онлайн-обучения. Кроме того, с использованием дистанционных технологий можно осуществлять такие виды внеаудиторной контактной работы, как лекции, практические и лабораторные работы, групповые, индивидуальные и текущие консультации. Также смешанное обучение позволяет проводить на платформе онлайн-обучения промежуточную аттестацию обучающихся и организовывать иные виды учебной деятельности.

Обучение исключительно онлайн предполагает, что 90-100% трудоемкости дисциплины выносятся в дистанционный формат. Для данной модели онлайн-обучения свойственна высокая степень интерактивности материалов. Обучающиеся регулярно взаимодействуют с преподавателем на платформе онлайн-

обучения, а в аудитории могут встречаться только для проведения групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации [3].

Обучение с веб-поддержкой и обучение полностью онлайн имеет ряд недостатков. Так, обучение с веб-поддержкой является приемлемой формой обучения, однако при такой модели обучающиеся должны посещать все занятия в аудитории. Если студент по уважительной причине отсутствовал на занятии, у него нет возможности проработать все пропущенные материалы самостоятельно, что может быть неудобным для обучающегося.

Недостатком обучения полностью онлайн является то, что занятия по некоторым дисциплинам не могут быть организованы таким образом. Это касается предметов, где необходимо выполнение заданий коммуникативного плана или использование оборудования в лабораторных условиях. Кроме того, обучающиеся могут испытывать недостаток социализации в образовательном процессе. Также у студентов могут возникнуть некоторые технические проблемы, связанные с нестабильной работой сети Интернет или платформ онлайн-обучения.

В связи с этим следует отметить, что наиболее оптимальной моделью организации обучения является смешанное обучение, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами.

Смешанное обучение позволяет студентам освоить материал самостоятельно, помогает в работе над групповыми заданиями. Такая модель предоставляет обучающимся доступ к разнообразным материалам, таким как обучающие видеозаписи, интерактивные разработки. При этом студенты могут сами распределить время для выполнения заданий и повторить материал, который они недостаточно хорошо усвоили. Обучающиеся могут проработать материал следующих занятий, чтобы подготовиться к работе с ним в аудитории.

Кроме того, студенты могут обсуждать вопросы, возникающие у них в про-

цессе выполнения заданий, с одногруппниками или с преподавателем.

Смешанное обучение способствует развитию критического мышления, так как у обучающихся есть время на обдумывание материала. Также положительным аспектом является то, что преподаватель может получить обратную связь от студентов в процессе или после изучения дисциплины [5, p. 55-56].

Смешанное обучение имеет ряд преимуществ и для преподавателя. Так, преподаватель может отследить активность каждого студента и группы на онлайн-платформе. Также преподаватель может быстро сообщить информацию обучающимся, используя форум, или индивидуально по электронной почте.

Преподавателю требуется разработать материалы для онлайн-курса один раз, а затем дополнять их, не затрачивая излишнего времени. Кроме того, удобными являются онлайн-тесты с разнообразием настроек, позволяющие быстро проверить, насколько хорошо обучающиеся усвоили материал [4, с. 46-47].

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова в качестве платформы для онлайн-курсов используется «Sakai». Ряд курсов организован по модели «смешанное обучение», так как данная форма является удобной как для студентов, так и для преподавателей.

Одним из курсов, преподаваемых по данной модели, является «Лексикология», которую изучают студенты 4 курса очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки — «Начальное образование и иностранный язык»).

Дисциплина имеет трудоёмкость 3 зачётных единицы, включает в себя 18 часов лекций, 24 часа практических занятий и 62 часа самостоятельной работы. Из них 6 часов лекций, 2 часа практических занятий и 35 часов самостоятельной работы реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данные лек-

ции и практические занятия проводятся на платформе онлайн-конференций «Big Blue Button».

Все материалы курса размещаются на платформе «Sakai». На странице курса присутствуют такие разделы, как «Программа курса», «Лекции», «Задания», «Тесты», «Форум», «Объявления», «Оценки», «Конференции».

Раздел «Программа курса» содержит рабочую программу курса, методические указания для преподавателя и студентов, рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, инструкцию по прохождению электронного курса и технологическую карту, в которой указаны все виды учебной деятельности, формы контроля, количество баллов за каждый вид деятельности, формат проведения и ориентировочный срок выполнения заданий.

В разделе «Лекции» размещены презентации лекций. Все темы курса объединены в три раздела: 1) Основы лексикологии и семасиологии. Система отношений в языке. 2) Словообразование. Обогащение словарного состава за счет образования устойчивых словосочетаний. 3) Классификация словарного состава английского языка. Лексикография.

В разделе «Задания» представлены планы практических занятий и самостоятельные работы. Курс включает в себя два творческих задания для самостоятельной работы. Первое задание — теоретического плана: студентам необходимо проанализировать несколько научных статей на одну из тем курса и написать их краткий конспект. Второе задание — практическое, для его выполнения обучающимся нужно найти фрагмент художественного произведения и проанализировать в нем лексику.

В разделе «Тесты» размещены тесты по каждому разделу дисциплины и итоговый тест. Присутствуют тесты двух ти-

пов — тесты самопроверки и контрольные тесты. Тесты самопроверки не ограничены по времени и по количеству попыток, а контрольные тесты рассчитаны на определенное время прохождения и их можно пройти не более двух раз, наилучший результат будет учтен системой.

Тесты включают в себя вопросы с множественным выбором — с одним или несколькими правильными ответами. Вопросы для тестов сгруппированы в фонды вопросов, из которых система выбирает случайным образом любые 20. Таким образом исключается возможность копирования ответов студентами друг у друга.

В разделе «Форум» возможна организация совместных обсуждений организационных вопросов или учебного материала.

Раздел «Объявления» позволяет разместить актуальную информацию о курсе, напомнить о важных мероприятиях.

Курс «Лексикология» оценивается по балльно-рейтинговой системе, которая предполагает получение студентами баллов за все задания курса. Баллы выставляются в разделе электронного курса «Оценки». Всего за курс можно набрать от 50 до 100 баллов. За каждое практическое занятие можно получить от 2 до 4 баллов, за самостоятельную работу 1 — от 3 до 6 баллов, за самостоятельную работу 2 — от 4 до 8 баллов, за каждый контрольный и итоговый тест — от 3 до 6 баллов, за контрольную работу — от 4 до 8 баллов. Если студент не набирает необходимое количество баллов, он может выйти на устный экзамен, за который можно получить от 5 до 10 баллов.

На отметку «удовлетворительно» необходимо набрать от 50 до 69 баллов, на «хорошо» — от 70 до 85 баллов, на «отлично» — от 86 до 100 баллов.

Благодаря балльно-рейтинговой системе студенты более ответственно подходят к работе на практических занятиях и к выполнению других заданий. Такой принцип оценивания повышает мотивацию обучающихся.

В разделе «Конференции» размеще-

ны ссылки на онлайн-конференции.

После окончания курса был проведен мониторинг удовлетворённости курсом обучающихся.

Следующая диаграмма (см. Рис. 1) иллюстрирует отзывы студентов об изученной дисциплине.

Рис. 1. Анализ отзывов студентов о дисциплине «Лексикология».

Всего в опросе принимало участие 24 студента из двух разных групп. Для оценивания курса были предложены разные характеристики. Все студенты оценили на «отлично» обратную связь с преподавателем. Данный факт свидетельствует о том, что преподаватель всегда отвечал на вопросы студентов, давал рекомендации по выполнению самостоятельных работ. Большинство студентов дали оценку «отлично» качеству и своевременности предоставления материалов, возможности получения информации о результатах выполнения работ. После проверки работ баллы сразу же выставлялись в соответствующем разделе электронного курса. Некоторые студенты оценили как «средне» логичность изучения курса, ак-

туальность материалов курса, прозрачность критериев получения оценок, а также влияние курса на интеллектуальный и профессиональный рост. Большинство обучающихся оценили курс в целом, его содержание и обеспеченность методическими материалами как «выше среднего» и «отлично».

На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что курс представляет интерес для студентов. Большинство обучающихся дали высокую оценку курсу и работе преподавателя. Однако присутствуют некоторые аспекты, которые нуждаются в совершенствовании. Так, необходимо подумать о логичности тем, представленных в курсе, рассмотреть более актуальные материалы для упражне-

ний, более подробно рассказать студентам в начале курса о системе оценивания.

Итак, использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе вуза играет важную роль. Благодаря современным технологиям появилась возможность обеспечить доступ ко всем ресурсам дисциплины, что позволяет студентам вернуться к материалу снова или при отсутствии на занятии по уважительной причине изучить пропущенные темы самостоятельно.

Кроме того, тесты самопроверки и контрольные тесты позволяют обучающимся освежить полученные знания, а преподаватель может увидеть результаты без затрат времени на проверку. Онлайн-курсы предоставляют возможность общения преподавателя со студентами и проведения индивидуальных и групповых консультаций, что важно при освоении особо трудных тем дисциплины.

Следовательно, создание электронных курсов по модели «смешанное обучение» является перспективным направлением в сфере высшего образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова О. В. Дистанционное обучение или реализация программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра : материалы IV междунар. науч. конференции, Санкт-Петербург, 10 декабря 2021 года. Т. 1. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. С. 4-8.
2. Ануфриенко Е. К. Электронное обучение и технологии дистанционного обучения в Российской Федерации // Развитие современной науки и образования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 января 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение, 2023. С. 306-308.
3. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях П89-23: утверждено Ученым советом, протокол от 24.11.2022 № 12: введено в действие приказом от 30.11.2022 № 1017. Архангельск, 2022. 16 с.
4. Сорокова М. Г. Электронный курс как цифровой образовательный ресурс смешанного обучения в условиях высшего образования // Психологическая наука и образование. 2020. Т. 25. № 1. С. 36-50. DOI: <https://doi.org/10.17759/pse.2020250104>.
5. Syahrawati E. Y., Susantini E., Indana S. Profile of Blended Learning Implementation in Learning Activities // IJORER : International Journal of Recent Educational Research. 2022. Volume 3, Issue 1. Pp. 45-60. DOI 10.46245/ijorer.v3i1.183.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aver'janova O. V. Distancionnoe obuchenie ili realizacija programm s primeneniem jelektronnogo obuchenija i distancionnyh obrazovatel'nyh tehnologij // Gumanitarnye nauki v sovremennom vuze: vchera, segodnja, zavtra : materialy IV mezhdunar. nauch. konferencii, Sankt-Peterburg, 10 dekabnja 2021 goda. T. 1. SPb.: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet promyshlennyh tehnologij i dizajna, 2021. S. 4-8.
2. Anufrienko E. K. Jelektronnoe obuchenie i tehnologii distancionnogo obuchenija v Rossijskoj Federacii // Razvitie sovremennoj nauki i obrazovanija: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii : sbornik statej VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Penza, 20 janvarja 2023 goda. Penza: Nauka i Prosveshhenie, 2023. S. 306-308.
3. Polozhenie ob jelektronnom obuchenii i distancionnyh obrazovatel'nyh tehnologijah P89-23: utverzhdeno Uchenym sovetom, protokol ot 24.11.2022 № 12: vvedeno v dejstvie prikazom ot 30.11.2022 № 1017. Arhangel'sk, 2022. 16 s.

-
4. Sorokova M. G. Jelektronnyj kurs kak cifrovoj obrazovatel'nyj resurs smeshannogo obuchenija v uslovijah vysshego obrazovanija // Psihologičeskaja nauka i obrazovanie. 2020. T. 25. № 1. С. 36-50. DOI: <https://doi.org/10.17759/pse.2020250104>.
 5. Syahrawati E. Y., Susantini E., Indana S. Profile of Blended Learning Implementation in Learning Activities // IJORER : International Journal of Recent Educational Research. 2022. Volume 3, Issue 1. Pp. 45-60. DOI 10.46245/ijorer.v3i1.183.
-